

MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA INSON KAPITALINING ROLI

X.Raxmatov,

talaba, O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

rakhm20@bk.ru

Zamonaviy iqtisodchilarning fikricha, tabiiy resurslar (ya'ni, o'rmon minerallari, iqlim, suv mavjudligi, energiya manbalari va boshqalar) mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Boy tabiiy resurslarga ega mamlakat bunday resurslar etishmaydigan mamlakatga qaraganda tezroq rivojlana oladi. Biroq, boy resurslarga ega bo'lish iqtisodiy o'sishning barcha jihatlarini tushuntirish uchun yetarli omil emas. Iqtisodiyot odamlar tomonidan yaratiladi va boshqariladi.

1980-yillarning boshlarida iqtisodiy o'sish nazariyasi shakllandi, unda jamiyatning ishlab chiqarish kuchlaridan samarali foydalanish va rivojlantirish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni tezlashtirishni ta'minlaydigan ishlab chiqarish va tarmoqlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi.

Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitali YaIMni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu ishlab chiqarishning eng qimmatli takrorlanadigan omilidir. Inson kapitalining sifati ta'lim, sog'liqni saqlash, fan, san'at va boshqa sohalarga investitsiyalar hisobiga shakllanadi.

Yaqinda ta'lim olish va mutaxassis bo'lish uchun o'z malakalarini oshirish kifoya edi. Zamonaviy dunyoda ish beruvchilarning talablari avvalgilaridan ancha ustundir, potensial xodimlar uchun talablar o'sib bormoqda va o'z vakolatlarini tasdiqlash uchun ko'proq jihatlar talab etiladi.

Bugungi kunda mehnat bozori butun hayoti davomida o'rganishga intiladigan kadrlarga muhtoj. Zamonaviy kasb-hunar ta'limi muassasalari inson kapitalini shakllantirishdagi rolini qayta ko'rib chiqmoqdalar.

Inson kapitalini rivojlantirish uchun sharoit yaratmasdan, har qanday zamonaviy iqtisodiy tizim ijodiy shaxsni shakllantirish va rivojlantirish, o'z ishlarida innovatsiyalarni joriy etish va qabul qilish qobiliyati bilan jahon miqyosida raqobatbardosh bo'la olmaydi va iqtisodiyotning muvaffaqiyatli va tezkor rivojlanishining asosiy manbalaridan biridir. Rahbarning ham, yakka tartibdagi xodimning ham tadbirkorlik qobiliyati nafaqat individual korxonalar samaradorligiga, balki umuman jamiyatga, ilmiy va texnologik taraqqiyot sur'atlarini tezlashtirishga va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Buning sababi, ijodiy shaxsning shakllanishi va rivojlanishi, o'z ishlarida innovatsiyalarni joriy etish va qabul qilish qobiliyati iqtisodiyotning muvaffaqiyatli va tezkor rivojlanishining asosiy manbalaridan biridir. Inson kapitalini rivojlantirish uchun sharoit yaratmasdan, har qanday zamonaviy iqtisodiy tizim jahon miqyosida raqobatdosh bo'la olmaydi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi asosiy farq inson kapitalidagi taraqqiyot sur'ati. Kam rivojlangan davlatlar yangi va kengayib borayotgan davlat xizmatlari xodimlari uchun, yerdan foydalanishning yangi tizimlarini va qishloq xo'jaligining yangi usullarini joriy etish, yangi aloqa vositalarini rivojlantirish, sanoatlashtirishni rivojlantirish va ta'lim tizimini yaratish uchun inson kapitaliga muhtoj.

Inson kapitalini shakllantirishga sarmoya kiritib, kam rivojlangan davlatlar ko'plab xatolarga yo'l qo'ymoqdalar, natijada aholi ko'p muammolarga duch kelmoqdalar.

Birinchiidan, dunyoning deyarli barcha rivojlanayotgan mamlakatlarining aholisi inson kapitalini to'plash orqali tezroq o'sib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda inson kapitaliga sarmoya kiritishda duch keladigan yana bir jiddiy muammo shundaki, malakali hamshiralar, malakali shifokorlar, tibbiy asbob-uskunalar, dori-darmonlar va boshqalar tanqisligi, odamlar sanitariya sharoitlari, ifloslangan suv, yuqori tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari, shahar xarobalari, savodsizlik va boshqalar mamlakat rivojiga

ta'sir ko'satmoqda. Bu kamchiliklar odamlarning sog'lig'iga ta'sir qiladi va ularning umrini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu inson kapitalining o'sishini pasaytiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar hukumatlari savodxonlik darajasini oshirish uchun boshlang'ich ta'limga ustuvor ahamiyat berishadi. Ammo iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan eng muhim ko'nikmalarni ta'minlaydigan o'rta ta'lim e'tibordan chetda qolmoqda.

Shunday qilib, inson kapitali va iqtisodiy o'sish kuchli korrelyatsiyaga ega. Inson kapitali iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi va o'z xalqining bilim va ko'nikmalarini kengaytirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi. Oliy ma'lumotli yoki yaxshi malakaga ega bo'lgan ishchilar yuqori daromadga ega bo'lishadi, bu esa o'z navbatida qo'shimcha iste'mol xarajatlari bilan iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Q.X., va boshqalar., Inson taraqqiyoti. Darslik. -T.: Fan va texnologiya, 2014
2. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник/ Л.В. Карташова. -М.: ИНФРА-М, 2014
3. Устинова, К. А. Человеческий капитал в инновационной экономике : монография / К. А. Устинова, Е. С. Губанова, Г. В. Леонидова. — Вологда : ВолНЦ РАН, 2015
4. Человеческий капитал системы образования : учебник / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич, О. В. Шайдунова, Н. А. Гончаревич. — Красноярск : СФУ, 2018
5. Human Resource Management. Fifteenth Edition/Robert L.Malthis, John H.Jackson Sean R. Valentine. Patrisia A. Megllch 2017. 2014 Cengage Learning WCN 02.200.206